

Թուրքիայի սպառազինության արտահանումն ու ներմուծումը

Author: Արեստակես Միմավորյան

Published online: October 30, 2020

Publisher: Orbeli Center

Source: <<https://tinyurl.com/z74x3cdt>>

Ներկայումս Թուրքիայի Հանրապետությունն ունի բավականաչափ զարգացած ռազմական արդյունաբերություն, որն ի վիճակի է սպառազինության և զինտեխնիկայի հիմնական տեսակներով բավարարել երկրի զինված ուժերի կարիքները: Զուգահեռաբար, Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում ռազմական նշանակության արտադրանք թողարկող ձեռնարկությունները վերջին տասնամյակում ավելացրել են սեփական արտադրության արտահանման ծավալները: Այդուհանդերձ, Թուրքիան դեռևս կախվածություն ունի ինչպես արտասահմանյան տեխնոլոգիաներից և հումքի որոշ տեսակներից, այնպես էլ զենքի արտաքին շուկաներից:

Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերությունը նշանակալի արդյունքների է հասել 2000-ական թթ., իսկ վերջին տասնամյակում սեփական ռազմական կարողությունները զարգացնելու նպատակով ձգտում է հասնել ինքնաբավության և առավելագույնս օգտագործել արտահանման հնարավորությունները: «Արդարություն և զարգացում» կուսակցության իշխանության գալուց ի վեր, համաձայն պաշտոնական տվյալների, Թուրքիան ռազմարդյունաբերության ոլորտում ներդրել է ավելի քան \$ 35 մլրդ. (2003-2018թթ.)¹: Ավելացել են նաև ռազմական և ավիացիոն արտադրության զարգացման ծախսերը՝ գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների մասով 58 մլն.-ից (2003թ.) հասնելով \$ 1.672 մլրդ. (2019թ.)²: Ծախսերի ավելացումը վկայում է, որ Թուրքիան հետևողականորեն զարգացնում է պաշտպանական արդյունաբերությունը՝ շեշտը դնելով նաև բարձր տեխնոլոգիաների վրա:

¹ Savunma yatırımları 35 milyar doları geçti, <https://www.yenisafak.com/ekonomi/savunma-yatirimlari-35-milyar-dolari-gecti-3163928>

² Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği, Performans raporu 2019, s. 12, <https://www.sasad.org.tr/uploaded/Sasad-Performans-Raporu-2019.pdf>

Նույնը կարելի է ասել թուրքական արտադրության սպառազինությունների արտահանման մասին: Ռազմարդյունաբերական ոլորտը բոլոր միջոցներով ձգտում է թուլացնել կախվածությունն արտաքին ռեսուրսներից և ընդլայնել սեփական ռազմական արտադրության արտահանումը: Եթե 2003թ. Թուրքիայի սպառազինության արտահանման ծավալները կազմում էին \$330 մլն., ապա 2018թ.-ին՝ \$2.188 մլրդ.: Նպատակ է դրվել մինչև 2023թ. սպառազինության արտահանումը հասցնել \$10 մլրդ.-ի³: Մյուս կողմից՝ ուշագրավ է նաև այն, որ 2018թ.-ի համեմատ 2019թ.-ին 13%-ով նվազել են ռազմական արդյունաբերության ստացված պատվերները ⁴, ինչը բացասաբար կանդրադառնա արտահանման ծավալների վրա:

Թուրք ռազմական փորձագետների գնահատականներով՝ այսօր իսկ Թուրքիան օրըստօրե դժվարանում է պահպանել ռազմական արդյունաբերության արագ զարգացումը և ապագայում խնդիրներ է ունենալու սպառազինության արտահանման ընդլայնման հետ:

Այս առիթով թուրք ռազմական փորձագետ Մ. Գուրջուն նշում է, որ թուրքական պաշտպանական արդյունաբերական ընկերությունները պայքարում են արտաքին շուկաներ նվաճելու համար, այն դեպքում, երբ ոլորտն ունի վստահության, ապրանքների որակի և արտահանման կառուցվածի հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ: Ռազմարդյունաբերության առաջընթացի դանդաղումը առաջին հերթին պայմանավորված է ոլորտի ծայրահեղ քաղաքականացմամբ, կլանային կապիտալիզմով և ուղեղների արտահոսքի պատճառով առաջացած մարդկային ռեսուրսների սակավությամբ: Երկրորդ՝ հետազոտական և մշակումների ոլորտում ներգրավված ռազմարդյունաբերական ձեռնարկությունները միմյանց հետ ներքաշվում են մտավոր սեփականության իրավունքի խախտումների իրավական գործընթացների մեջ: Դրանով պայմանավորված՝ նվազում է ոլորտի նկատմամբ վստահությունը, ինչը հետ է պահում ռազմական ընկերություններին միմյանց հետ համագործակցելուց և համատեղ ձեռնարկություններ ստեղծելուց: Ըստ հեղինակի՝ միաժամանակ, երբ ոլորտն այժմ ապահովում է ներքին կարիքների 90%-ը, ու ներքին շուկան, կարծես թե հասել է

³ 2019-2023 Stratejik plan, s.34, 44

https://www.ssb.gov.tr/Images/Uploads/MyContents/V_20191213172340705166.pdf

⁴ Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği, Performans raporu 2019, s. 8

հագեցման կետի, առանց արտաքին վաճառքների Թուրքիան դժվար թե կարողանա պահպանել ոլորտի ընդլայնումը⁵:

Այս համատեքստում անդրադառնանք սպառազինություն արտահանող թուրքական ռազմարդյունաբերական այն ընկերություններին, որոնք տեղ են զբաղեցրել «DefenceNews»-ի՝ աշխարհի խոշորագույն բարձր տեխնոլոգիական ռազմարդյունաբերական ընկերությունների վերաբերյալ 2020թ. հրապարկված «TOP 100» վարկանիշային աղյուսակի տարբեր հորիզոնականներում:

1. **Aselsan**-(48-րդ հորիզոնական): Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության առաջատար ընկերություններից է: Տարեկան շրջանառությունը (2018-2019թթ.) աճել է 21%-ով (\$1.8 մլրդ.-ից՝ \$2.2 մլրդ.)⁶: Պետական պատվերներին զուգահեռ իր արտադրանքն Aselsan-ը արտահանում է ավելի քան 60 երկիր: Ընկերության գործունեության շրջանակն ընդգրկում է կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, միկրոէլեկտրոնիկան, ռադարների և էլեկտրոնային ռազմական համակարգերի արտադրությունը, պաշտպանական տեխնոլոգիան, տրանսպորտը և էներգետիկան: Ասոցացված ընկերություններ ունի Ադրբեջանում, Ղազախստանում, Սաուդյան Արաբիայում, ԱՄԷ-ում, 2020թ. սեպտեմբերից՝ Ոկրաինայում:
2. **Turkish Aerospace Industries (TAI)**-(53-րդ հորիզոնական): Ընկերության շրջանառության աճը տարվա կտրվածքով կազմել է 42% (\$1.3 մլրդ.-ից՝ \$1.85 մլրդ.): Ընկերության գործունեության հիմնական ոլորտներն են օդատիեզերական համակարգերի զարգացումը, ուղղաթիռների, օդանավերի արտադրությունն ու արդիականացումը: Արտադրում է նաև ԱԹՍ-ներ (TAI Gözcü, TAI Anka, TAI Aksungur) ու արբանյակներ (Göktürk-1, Göktürk-2 և այլն):
3. **BMC**-(89-րդ հորիզոնական): Ընկերության տարեկան շրջանառությունը նվազել է 4%-ով (\$554 մլն.-ից մինչև \$533 մլն.): BMC-ն ավտոբուսների, բեռնատարերի, երկաթուղային տրանսպորտային միջոցների, զրահամեքենաների առաջատար արտադրողն է: Այս համատեղ ձեռնարկությունը ձգտում է մենաշնորհային և

⁵ Metin Gurcan, Is Turkish defense industry's 'success story' turning sour?, <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/05/turkey-defense-industry-success-story-turns-sour-sipri.html>

⁶ Top 100 for 2020, <http://people.defensenews.com/top-100/>

գերիշխող դիրք ձեռք բերել թուրքական արդյունաբերության, մասնավորապես, ցամաքային տրանսպորտային միջոցների և ինքնաթիռների ռեակտիվ շարժիչների արտադրության մեջ: Ի դեպ, ընկերությունը պատկանում է Էրդոդանի մտերիմ Էթեմ Սանջակին, որին պատկանում է ձեռնարկության բաժնետոմսերի 25%-ը, և Օզթուրք ընտանիքին (25.1%): Մնացած 49.9%-ը պատկանում է Քաթարի Չինված ուժերի Արդյունաբերության կոմիտեին⁷:

4. **Roketsan**-(91-րդ հորիզոնական): 2019թ. համատեղ ընկերության շրջանառությունն ընկել է 1%-ով (\$522 մլն.-ից մինչև \$515 մլն.): Roketsan-ը հրթիռների և հրթիռային համակարգերի, հակատանկային հրթիռային համակարգերի, ավիացիոն հրթիռների, հրթիռային կոշտ վառելիքի, ինչպես նաև հրթիռների մետաղական/պլաստիկ մասերի առաջատար արտադրողներից է: Ընկերության բաժնետոմսերի 55,34%-ը պատկանում է Թուրքական զինված ուժերի զարգացման հիմնադրամին (TSKGV), բաժնետերեր են Aselsan-ը (14,90%), Havelsan-ը (4,50%) և այլ թուրքական ընկերություններ ⁸ : Roketsan-ը 2011թ. արտահանել էր \$155 մլն.-ի սպառազինություն, սակայն վերջին տարիներին արտահանման ծավալները կտրուկ նվազել են՝ հասնելով \$10 մլն.-ի⁹:
5. **STM**-(92-րդ հորիզոնական): STM-ն գլխավորապես հայտնի է ռազմանավերի և կիրբերպաշտպանության համակարգերի ստեղծմամբ, սակայն վերջին տարիներին շեշտը դրել է նաև հարվածային և ինքնառչնչացվող (կամիկաձե) ԱԹՍ-ների արտադրության վրա: Նախատեսում է ստեղծել հարվածային և հետախուզական ԱԹՍ-ներ Թուրքիայի ռազմածովային ուժերի համար: STM-ն մասնակցում է նաև TCG Anadolu (կամ՝ TCG Anatolia L-400) թեթև ավիակրի և Թուրքիայի ռազմածովային ուժերի համար նախատեսված ռազմանավերի արտադրությանը, որոնք պետք է մատակարարվեն 2021-2023թթ.¹⁰: Բացի այդ,

⁷ Abdullah Bozkurt, How Erdoğan rushed to gift Turkey's multibillion dollar tank factory to cronies, Qatar, <https://nordicmonitor.com/2019/01/how-erdogan-rushed-to-gift-turkeys-multi-billion-tank-factory-to-cronies-qatar/>

⁸ https://www.roketsan.com.tr/?current_ajax_id

⁹ Savunmadaki ihracat rekorunun kahramanları, <https://www.ntv.com.tr/ekonomi/savunmadaki-ihracat-rekorunun-kahramanlari,nf2-6wK8wkOA7s7Cj2JiLA>

¹⁰ Milli firkatayn için yerli güç birliği, <https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/milli-firkateyn-icin-yerli-guc-birligi-/1861858>

ընկերությունը պատվերների շրջանակներում ռազմանավեր է արտադրում Պակիստանի զինված ուժերի համար¹¹:

6. **FNSS Defence Systems**-(98-րդ հորիզոնական): FNSS-ը մասնավոր համատեղ ձեռնարկություն է, որը պատկանում է թուրքական Nurol հոլդինգին (51%) և բրիտանական BAE Systems կորպորացիային (49%): Հիմնականում արտադրում է զրահապատ փոխադրամիջոցներ՝ տանկեր, անվային ընթացամասով զրահամեքենաներ, ինչպես նաև զրահապատ աշտարակներ: Ներկայում Modern Medium Weight Tank (MMWT) ծրագրի շրջանակներում FNSS-ը ինդոնեզիական «PT Pindad» ընկերության հետ համատեղ արտադրում է Kaplan MT տիպի տանկեր: Ինդոնեզիան որպես ներդրող առաջին փուլում ստանալու է 18 տանկ, իսկ հետագայում նախատեսում է ձեռք բերել ևս 200-ը¹²: Նշենք, որ այս տանկերի ձեռքբերմամբ հետաքրքրված են Ֆիլիպինները, Բանգլադեշը և աֆրիկյան մի քանի երկրներ¹³:

Վերջապես թուրքական ևս մեկ ընկերություն՝ **Havelsan (Hava Elektronik Sanayii)**-ը, զբաղեցրել է 99-րդ հորիզոնականը: Ընդ որում, այն TOP 100-ի նորեկներից է: Ընկերության բաժնետոմսերի 98%-ը պատկանում է Թուրքական զինված ուժերի զարգացման հիմնադրամին (TSKGV): Ընկերությունը հայտնի է իր համակարգչային ծրագրերի (գրում են կոդեր ռազմական տեխնոլոգիաների համար) և վիրտուալ սիմուլյատորների (վիրտուալ հարթակներ) ստեղծմամբ: Այնտեղ պատրաստվում են ռազմական և քաղաքացիական նշանակության ավիացիայի օդաչուներ¹⁴: Արտադրանքը գլխավորապես արտահանում է Պակիստան, Մալայզիա և Օման: Այս տարեսկզբին օմանական ընկերություններից մեկի հետ այդ երկրում հիմնել է համատեղ ձեռնարկություն (**HAVELSAN Technology Oman LLC**)¹⁵:

¹¹ En büyük savunma ihracatı... İmzalar atıldı!, <https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/en-buyuk-savunma-ihracati-imzalar-atildi-41547475>

¹² Türk Kaplanı'nın taliplileri artıyor, <https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turk-kaplaninin-taliplileri-artiyor/1726200>

¹³ Philippines, Bangladesh to Procure Turkish-Indonesian Kaplan MT Medium Tanks, <http://defpost.com/philippines-bangladesh-procure-turkish-indonesian-kaplan-mt-medium-tanks/>

¹⁴ <https://www.havelsan.com.tr/sektorler/egitim-ve-simulasyon>

¹⁵ Savunmadaki ihracat başarısı şirkete dönüştü, <https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/savunmadaki-ihracat-basarisi-sirkete-donustu/1697521>

Արտահանման և ներմուծման վիճակագրությունը

Արտահանում: Ստոկհոլմի խաղաղության միջազգային հետազոտական ինստիտուտի (SIPRI) տվյալների համաձայն՝ 2003-2019թթ. Թուրքիայի ռազմական արտահանումը կազմել է \$2.199 մլրդ.: Թուրքական սպառազինություն ներկրող երկրների առաջին եռյակը գլխավորում են Թուրքմենստանը (\$407 մլն.)¹⁶, Սաուդյան Արաբիան (\$384 մլն.) և Պակիստանը (\$254 մլն.): Նրանց հաջորդում են Մալայզիան (\$228 մլն.), ԱՄԷ-ն (\$205 մլն.), Օմանը (\$143 մլն.), Քաթարը (\$95 մլն.), Ադրբեջանը (\$93 մլն.), Իրաքը (\$69 մլն.) և Բահրեյնը (\$63 մլն.):

Գծապատկեր(1)

Նույն ժամանակաշրջանում Թուրքիան սպառազինություն է արտահանել Վրաստան (\$56 մլն.), Նիգերիա (\$31 մլն.), Թունիս (\$29 մլն.), Բանգլադեշ (\$17 մլն.), Ռուսաստան (\$16 մլն.), Եգիպտոս (\$13 մլն.), Քուվեյթ (\$11 մլն.) և այլ երկրներ:

Ինչ վերաբերում է 2018-2019թթ.-ին, ապա, ինստիտուտի տվյալներով, արտահանել է \$509 մլն.-ի սպառազինություն: Հիմնական գնորդներն են եղել Օմանը (\$143 մլն.), Պակիստանը (\$104 մլն.) և ԱՄԷ-ն (\$82 մլն.): Ի դեպ, Սաուդյան Արաբիան ու Թուրքմենստանը, որոնք երկար ժամանակ Թուրքիայի հիմնական գնորդներն էին, սովյալ ժամանակաշրջանում չեն ներմուծել: Ուշագրավ է, որ Թուրքիան փորձում է

¹⁶ Միջին Ասիայի թյուրքալեզու պետությունների հետ ռազմատեխնիկական ոլորտում Թուրքիայի հետ համագործակցության մասին մանրամասն տես, Simavoryan Arestakes. (2019). Turkey's Military-Technical Cooperation With the Turkic Nations. DOI: 10.5281/zenodo.5730933

նվաճել զենքի արտահանման նոր շուկաներ ասիական տարածաշրջանի (Հարավարևելյան Ասիա) և աֆրիկյան մայրցամաքի երկրներում: Մասնավորապես, վերջին տարիներին սպառազինություն է մատակարարել Ռուանդա, Մավրիտանիա, Գանա, Բուրկինա Ֆասո, Սենեգալ, Չադ, Լիբիա, Մալայզիա, Ֆիլիպիններ և այլ երկրներ:

Գծաչափեր(2)

Մովորական սպառազինությունների ՄԱԿ-ի ռեզիստի զեկույցի համաձայն՝ 2018-2019թթ. Թուրքիայից այս երկրները ներմուծել են անվային ընթացամասով զրահամեքենաներ, դիպուկահար հրացաններ, ատրճանակներ և այլն¹⁷ : 2018թ. տվյալներով՝ Թուրքիայից սպառազինության արտահանած ընկերություններն են.

1. Turkish Aerospace Industries (TAI) - \$503 մլն.
2. Tusaş Engine Industries (TEI) - \$286 մլն.
3. FNSS Defence Systems - \$175 մլն.
4. Aselsan - \$142մլն.
5. Alp Aviation - \$107 մլն.
6. Otokar - \$95 մլն.
7. Nurol Holding - \$82 մլն.
8. Mechanical and Chemical Industry Corporation (MKEK) - \$55 մլն.
9. BMC - \$41մլն.
10. Havelsan - \$27 մլն.
11. Roketsan - \$10 մլն.

¹⁷ Turkey 2019, <https://www.unroca.org/turkey/report/2019/>

12. Karel Electronics - \$3 մլն.¹⁸

Առանձին հետաքրքրություն են ներկայացնում Թուրքիայի պաշտպանական և օդատիեզերական արդյունաբերության արտադրողների ասոցիացիայի (SASAD) տվյալները, որոնք վերաբերում են ռազմական և ավիացիոն (ներառյալ քաղաքացիական) ոլորտի արտահանումներին: Ընկերության հրապարակած զեկույցի համաձայն՝ վերոնշյալ ոլորտի արտահանումներն 2019թ. կազմել է \$2.740 մլրդ.: Հիմնականում արտահանել է քաղաքացիական և ռազմական նշանակության ավիացիայի պահեստամասեր, անօդաչու թռչող սարքեր, ռազմամթերք (հրթիռներ, փամփուշտներ, արկեր), զրահամեքենաներ և այլն¹⁹:

Իսկ 2020թ. հունվար-փետրվար ամիսներին արտահանումը կազմել է \$348 մլն.: Թուրքական պաշտպանական և օդատիեզերական արդյունաբերական արտադրանքի հիմնական ներկրողներն են եղել ԱՄՆ-ն (\$131 մլն.), Գերմանիան (\$38 մլն.), ԱՄԷ-ն (\$26 մլն.), Հնդկաստանը (\$23 մլն.), Նիդերլանդները (\$16 մլն.), Քաթարը (\$12 մլն.), Շվեյցարիան (\$12 մլն.), Մեծ Բրիտանիան (\$8 մլն.), Ադրբեջանը (\$8 մլն.), Ֆրանսիան (\$6 մլն.)²⁰:

Ներմուծում: Ստոկհոլմի խաղաղության միջազգային հետազոտական ինստիտուտի տվյալներով՝ Թուրքիան 2003-2019թթ. ներմուծել է \$11.985 մլրդ.-ի սպառազինություն, հիմնականում՝ ռազմական ինքնաթիռներ (\$4.322 մլրդ.), նավեր (\$1.571 մլրդ.), հրթիռներ (\$1.402 մլրդ.), զրահատեխնիկա (\$1.344 մլրդ.), հրետանի (\$1.296 մլրդ.), տվիչներ²¹ (\$987 մլն.), օդային պաշտպանության համակարգեր (\$328 մլն.) և այլն: Վերոհիշյալ ժամանակահատվածում միլիարդ դոլարը գերազանցող սպառազինություն են մատակարարել ԱՄՆ-ն, Գերմանիան, Հվ. Կորեան և Իտալիան (տես գծապատկեր 3):

¹⁸ Savunmadaki ihracat rekorunun kahramanları, <https://www.ntv.com.tr/ekonomi/savunmadaki-ihracat-rekorunun-kahramanlari,nf2-6wK8wkOA7s7Cj2JiLA>

¹⁹ <https://www.sasad.org.tr/uploaded/Sasad>

²⁰ Savunma ve Havacılık İhracatı yükselişe devam ediyor, <https://www.savunmasanayist.com/savunma-ve-havacilik-ihracati-yukselise-devam-ediyor/>

²¹ Տվիչներ:

Գծապատկեր (3)

Ինչպես ցույց են տալիս ինստիտուտի կողմից հրապարակված տվյալները, վերջին երկու տարիներին (2018-2019թթ.) Թուրքիան ներմուծել է \$1.423 մլրդ.-ի սպառազինություն: Առաջատար արտահանողներն են Իտալիան (\$372 մլն.), ԱՄՆ-ն (\$357 մլն.), Իսպանիան (\$292 մլն.) և Ռուսաստանը (\$280 մլն.): Այս համատեքստում նշենք, որ Չինաստանը, Մեծ Բրիտանիան և Իսրայելը վերջին տարիներին մատակարարումներ ընդհանրապես չեն իրականացրել²²:

Ամփոփելով հարկ ենք համարում նշել, որ զենքի արտաքին նոր շուկաներ նվաճելու նպատակով Թուրքիան նպատակադրվել է միջազգային մակարդակով զարգացնել փոխգործակցությունը ռազմարդյունաբերության ոլորտում: Ըստ էության, երկկողմ և բազմակողմ համագործակցությունից բխող քայլերը չեն սահմանափակվի միայն սպառազինության վաճառքով: Վերջին տարիներին արձանագրված միտումները ցույց են տալիս, որ թուրքական ռազմարդյունաբերական համալիրը փնտրում է նոր գործընկերներ՝ համատեղ ընկերություններ և արտադրություն հիմնելու համար, ինչպես նաև ձգտում է ստանալ նոր տեխնոլոգիաներ: Բնական է, ոլորտն այնպիսին է, որ յուրաքանչյուր փոփոխություն որոշիչ կարող է լինել՝ սկսած ընկերությունների կարողություններից մինչև արտահանման սահմանափակումներ:

²² Stockholm International Peace Research Institute. http://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php

Գրականություն

Abdullah, B. (2019). How Erdoğan rushed to gift Turkey's multibillion dollar tank factory to cronies. Qatar. <https://nordicmonitor.com/2019/01/how-erdogan-rushed-to-gift-turkeys-multi-billion-tank-factory-to-cronies-qatar/>

En büyük savunma ihracatı... İmzalar atıldı!. <https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/en-buyuk-savunma-ihracati-imzalar-atildi-41547475>

Metin, G. (2020). Is Turkish defense industry's 'success story' turning sour?. <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/05/turkey-defense-industry-success-story-turns-sour-sipri.html>

Milli fırkateyn için yerli güç birliği. <https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/milli-firkateyn-icin-yerli-guc-birligi-/1861858>

Philippines, Bangladesh to Procure Turkish-Indonesian Kaplan MT Medium Tanks. <http://defpost.com/philippines-bangladesh-procure-turkish-indonesian-kaplan-mt-medium-tanks/>

Savunma yatırımları 35 milyar doları geçti. <https://www.yenisafak.com/ekonomi/savunma-yatirimlari-35-milyar-dolari-gecti-3163928>

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği. Performans raporu 2019. <https://www.sasad.org.tr/uploaded/Sasad-Performans-Raporu-2019.pdf>

Savunmadaki ihracat başarısı şirkete dönüştü. <https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/savunmadaki-ihracat-basarisi-sirkete-donustu/1697521>

Savunmadaki ihracat rekorunun kahramanları. <https://www.ntv.com.tr/ekonomi/savunmadaki-ihracat-rekorunun-kahramanlari,nf2-6wK8wkOA7s7Cj2JiLA>

Savunma ve Havacılık İhracatı yükselişe devam ediyor. <https://www.savunmasanayist.com/savunma-ve-havacilik-ihracati-yukselise-devam-ediyor/>

Savunma ve Havacılık Sanayii Performans Raporu-2020. <https://www.sasad.org.tr/uploaded/Sasad>

Savunmadaki ihracat rekorunun kahramanları, <https://www.ntv.com.tr/ekonomi/savunmadaki-ihracat-rekorunun-kahramanlari,nf2-6wK8wkOA7s7Cj2JiLA>

Simavoryan, A. (2019). Turkey's Military-Technical Cooperation With the Turkic Nations. DOI: 10.5281/zenodo.5730933

Stockholm International Peace Research Institute.

http://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php

Türk Kaplanı'nın taliplileri artıyor. <https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turk-kaplaninin-taliplileri-artiyor/1726200>

Turkey 2019. <https://www.unroca.org/turkey/report/2019/>

Top 100 for 2020. <http://people.defensenews.com/top-100/>

2019-2023 Stratejik plan.

https://www.ssb.gov.tr/Images/Uploads/MyContents/V_20191213172340705166.pdf